

Ljubisha Stefanoski, PhD,

Associate Professor,

International Slavic University "Gavrilo Romanovic Derzhavin",

UDK: 347.23-053.2

UDK: 347.65/68-053.2

UDK: 347.77/78-053.2

Filip Vuchen, PhD,

Research Associate,

Institute for Intellectual Property, Skopje,

DOI: 10.5281/zenodo.17813573

Goce Naumovski, LL.D.,

Full Professor,

Faculty of Law Iustinianus Primus, Ss Cyril

and Methodius University in Skopje

Republic of North Macedonia

CHILDREN AS OWNERS OF INTELLECTUAL PROPERTY

Human rights are universal rights inherent to all human beings, ensuring dignity, fairness, and equality regardless of race, sex, nationality, religion, or other status. Human rights are both individual and collective in nature. As individuals, children are also subject to the enjoyment of these rights! The protection of children's rights has evolved considerably throughout history, moving from a conception of children as devoid of rights to the recognition of their inherent rights as individuals.

On the other hand, Intellectual property (IP) refers to intangible creations of the human intellect, such as inventions, literary and artistic works, designs, and commercial symbols, names, and images. The moment ideas materialize into a sensory art form, they fall under the IP rights threshold and they become someone's property. But can children be owners of intellectual property (IP)? In essence, children have the right to own the fruits of their creative and inventive efforts, but adults must often handle the legal and commercial aspects until the child reaches legal age.

Children's personal rights in the digital environment, which includes online platforms and digital devices, involve applying existing rights like privacy, education, and protection from abuse to the online world, as well as new considerations such as digital literacy and equity. Key principles include safeguarding children from harm like abuse and exploitation.

Keywords: Human rights, Individual and collective rights, Children's rights overview, Private property rights, Intellectual property (IP), Children as (IP) owners, Digital environment.

Dr Ljubiša Stefanoski,

Vanredni profesor,

Međunarodni slovenski univerzitet Gavriilo Romanovič Deržavin,

Dr Filip Vučen,

Naučni saradnik,

Institut za intelektualnu svojinu, Skoplje,

Dr Goce Naumovski,

Redovni profesor,

Pravni fakultet Justinijan Prvi, Univerzitet

Svetog Ćirila i Metodija u Skoplju,

Republika Severna Makedonija

DECA KAO VLASNICI INTELEKTUALNE SVOJINE

Ljudska prava su univerzalna prava svojstvena svim ljudskim bićima, koja obezbeđuju dostojanstvo, pravičnost i jednakost svakom bez obzira na rasu, pol, nacionalnost, religiju ili drugi status. Ljudska prava su i individualne i kolektivne prirode, tako da deca kao individue takođe uživaju ova prava. Zaštita dečjih prava se značajno razvijala kroz istoriju, povev od shvatanja da deca nemaju nikakva prava do priznavanja njihovih urođenih prava kao pojedinaca. Intelektualna svojina odnosi se na nematerijalne tvorevine ljudskog intelekta, kao što su pronalasci, književna i umetnička dela, dizajn, komercijalni simboli, nazivi i slike. U trenutku kada se ideje materijalizuju u senzornom umetničkom obliku, one potpadaju pod prava intelektualne svojine i postaju nečije vlasništvo. Da li deca mogu biti vlasnici prava intelektualne svojine? U suštini, deca imaju pravo da poseduju plodove svojih kreativnih i inventivnih napora, ali odrasli često moraju da se bave pravnim i komercijalnim aspektima dok dete ne dostigne punoletstvo. Lična prava dece u digitalnom okruženju, koje uključuje onlajn platforme i digitalne uređaje, podrazumevaju primenu postojećih prava na privatnost, obrazovanje i zaštitu od zlostavljanja u digitalnom okruženju, kao i novi korpus prava kao što su digitalna pismenost i ravnopravnost. Jedan od ključnih principa je zaštita dece od štetnih radnji, kao što su zlostavljanje i eksploatacija u digitalnom okruženju.

Ključne reči: ljudska prava, individualna i kolektivna prava, prava deteta, prava privatne svojine, intelektualna svojina, dete kao vlasnik, digitalno okruženje.